

Encyklika

*Rerum omnium perturbationem*¹

Tłumaczenie: Paweł Borkowski

List okólny do patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszy miejsca zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą Apostolską: O świętym Franciszku Salezycznym po upływie trzech stuleci od jego śmierci.

Czcigodni bracia, ślemy wam pozdrowienie i apostołskie błogosławieństwo.

Powszechny zamęt, który teraz panuje, rozważaliśmy niedawno w encyklice² celem zaradzenia mu, zauważając, że

zło tkwi w samych sercach ludzkich, a nadzieję na jego uleczenie można mieć dopiero wtedy, kiedy będzie się przyzywać ręki Jezusa Chrystusa, uzdrawiającej za pośrednictwem Kościoła świętego. Trzeba bowiem powściągać nieumiarkowanie pożądlivości – tę główną przyczynę wojen i zatargów, wywracającą zarówno obyczaje życia społecznego, jak i stosunki między narodami – umysły zaś jednostek odciągać od rzeczy chwiejnych i znikomych, a równocześnie zwracać ku dobrom

¹ Przekład polski z oryginału łacińskiego na podstawie: *Litterae encyclicae de sancto Francisco Salesio, tertio pleno saeculo ab eius obitu*, „Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale” 15 (1923) 2, s. 49-63; tekst łaciński encykliki zamieścił w Polsce „Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 38 (1923) 7, s. 45-50 [przyp. tłum.].

² Chodzi o pierwszą encyklikę Piusa XI pod tytułem *Ubi arcano Dei* z 23 grudnia 1922 r., poświęconą sprawie powszechnego pokoju; tekst w języku polskim zob. „Rozporządzenie Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego” 1 (1923) 3, s. 13-20 [przyp. tłum.].

wiecznotrwałym i nieprzemijającym, niewiarygodnie wręcz zaniedbywanym przez wielu. Skoro bowiem poszczególni ludzie postarają się sumiennie wywiązywać z obowiązku, to dzieć się będzie lepiej całej ich społeczności. Tymczasem wszelkie nauczanie i posługiwanie Kościoła katolickiego to ma na celu, żeby ludzi wychowywać głoszeniem prawdy przekazanej z natchnienia Bożego oraz uświęcać przeobfitymi wylewami łaski Bożej, a nadto samą tę społeczność obywatelską, którą ongiś w duchu chrześcijańskim Kościół kształcił i formował, troskliwie sprowadzać na wcześniejsze tory, ilekroć by spostrzegł, że z nich zбочyła.

Kościół najskuteczniej przeprowadza tego rodzaju powszechne dzieło uświęcenia, ilekroć z łaski i dobroci Bożej udaje mu się przedstawić ogółowi do naśladowania kolejnych wybranych synów, którzy w godny podziwu sposób praktykowali wszystkie cnoty. Czyni to zaś w całkowitej zgodzie ze swoją naturą, ponieważ przez Chrystusa, swojego założyciela, został ustanowiony jako święty i twórca świętości i ponieważ wszyscy, którzy go mają za przewodnika i nauczyciela, powinni gorliwie dążyć do świętości życia. Taka jest wola Boża, powiada św. Paweł Apostoł, „abyście byli święci” (1 Tes 4,3)³; jaką zaś miarę należy w tym dążeniu osiągnąć, to oznajmia sam Pan: „Bądźcie (...) tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski” (Mt 5,48). Niechaj nikt nie sądzi, że przypada to li tylko nielicznym wybrańcom, podczas gdy po-

zostałym wolno się zatrzymać na jakimś niżej leżącym stopniu cnoty. Prawu temu podlegają bowiem, jak się okazuje, wszyscy bez wyjątku; ci zresztą, którzy dotarli na szczyt doskonałości chrześcijańskiej – a było ich, jak zaświadcza historia, każdego wieku i stanu niemalże bez liku – zmagali się z tą samą co inni słabością natury i napotykali podobne przeszkody. Przecież, jak to arcytrafnie ujął św. Augustyn, „Bóg nie nakazuje niemożliwego, lecz nakazując, upomina, żebyś czynił to, co możesz, i prosił o to, czego nie możesz”⁴.

Czcigodni bracia, w minionym roku odbyło się uroczyste upamiętnienie pięciorga naszych heroicznym współwyznawców – Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego, Filipa Neriego, Teresy od Jezusa oraz Izydora Oracza – którzy przed trzystu laty zostali dopisani do wykazu świętych; tamte obchody w niemałym stopniu przyczyniły się do pobudzenia gorliwości życia chrześcijańskiego wśród ludu. Teraz zaś szczęśliwie przypada trzechsetlecie narodzin dla nieba wielce świętobliwego męża, który wyróżniał się nie tylko znakomitością wszelkich cnót, lecz także wiedzą i dyscypliną świętości. Mowa o św. Franciszku Salezjum – biskupie genewskim i doktorze Kościoła. On to, nie mniej od wyżej wspomnianych luminarzy doskonałości i mądrości chrześcijańskiej, zdał się postawiony przez Boga przeciwko herezji nowinkarzy, z której wynikło odstępianie społeczności ludzkiej od Kościoła, na czego bolesne i zasmucające skutki słusznie

³ Cytaty biblijne za: *Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem*, Częstochowa 2011 [przyp. tłum.].

⁴ *De natura et gratia*, 43, 50.

się dzisiaj uskarża każdy sprawiedliwy. Ponadto okazuje się Salezy ze szczególnego zamysłu Bożego dany Kościołowi po to, aby zarówno swoją działalnością życiową, jak i biegłością w głoszeniu nauki obalił owo mniemanie, które było utrwalone już w jego czasach i do dzisiaj jeszcze nie zanikło: że mianowicie świętość z prawdziwego zdarzenia, jaką zaleca Kościół katolicki, jest albo nieosiągalna, albo przynajmniej tak trudna do zdobycia, iż u większości wiernych zdarza się nader rzadko, a nadaje się jedynie dla nielicznych, obdarzonych wyjątkowo wielkim i wzniosłym duchem; że ponadto pociąga ona za sobą tak liczne trudy i utrapienia, iż żadną miarą nie przystaje do życia mężczyzn i kobiet poza klasztorami.

Dlatego nasz nieodżałowany poprzednik na urządzie, Benedykt XV, wygłaszając uroczystą mowę poświęconą owym pięciorgu mieszkańcom nieba i wskazując na zbliżające się upamiętnienie błogosławionej śmierci Franciszka Salezego, obiecał skierować do Kościoła powszechnego własny list na ten temat. Tenże zamiar naszego poprzednika, jakby przejęty w dziedzictwie, wykonujemy z wielką chęcią, tym bardziej że wolno żywić nadzieję, iż owoce tak niedawno zakończonych obchodów powiększą się o plon uroczystości mających niebawem się rozpocząć.

Rozpatrując zatem dokładnie życie Salezego, widzimy, że już w młodych latach stał się on wzorem świętości, i to nie surowym ani ponurym, lecz miłym i dla wszystkich przystępnym, tak że prawdziwie można o niej powiedzieć: „Jej bliskość łagodzi wszelką gorycz, a przebywanie z nią uśmierza ból, niesie

radość i pogodę ducha” (Mdr 8,16). Zarówno bowiem jaśniał wszelkimi cnotami, jak i odznaczał się nadzwyczajną łagodnością ducha, którą słusznie można by nazwać właściwą i charakterystyczną jego cechą. Całkowicie jednak różniła się ona od tej powierzchownej dobrotliwości, która polega na gorliwym ugrzecznieniu i ostentacyjnych uprzejmościach; odbiegała też daleko zarówno od obojętności lub nieczułości, której nic nie wzrusza, jak i od lęklivosti, która nie odważa się okazać gniewu nawet wtedy, kiedy trzeba. Ta zaiste szczególna cnota Salezego – wyrastająca z głębi jego serca jako przesłodki owoc miłości, najściślej bowiem związana z duchem współczucia i miłosierdzia – swoją delikatnością powściągała surowość jego oblicza, jak też znamionowała jego postawę ciała i ton głosu, zjednując mu powszechny szacunek. Czytamy o nim, że zwykł życzliwie podejmować i chętnie przyjmować wszystkich, zwłaszcza ludzi upadłych i odszczepieńców, którzy licznie przybywali do jego domu po to, aby zmyć i naprawić swoje winy; że upodobał sobie winowajców osadzonych w więzieniach, których częstokroć odwiedzał i pokrzepiał różnorodnymi uczynkami miłosierdzia; że równie łaskawie traktował swoich służących, z przykładową cierpliwością znosząc ich opieszałość i nieuważność.

Łagodność tę okazywał wszystkim i nigdy się nie zdarzyło, żeby mu jej zabrakło, ani w pomyślnych, ani w przeciwnych okolicznościach; nawet heretycy, jakkolwiek go atakowali, nie zaznali od niego żadnej przykrości ani nieuprzejmości. Gdy bowiem rok po rozpoczęciu kapłaństwa dobrowolnie,

pomimo niechęci i oporu ojca, zaofiarował się biskupowi genewskiemu Kladiuszowi de Granier, że pojedna mieszkańców Chablais z Kościołem, bardzo chętnie powierzono mu tę dużą i trudną prowincję, a on zajął się nią tak gorliwie, że nie wymawiał się od żadnych trudów i nie unikał żadnego niebezpieczeństwa, nawet śmierci; do nawrócenia tylu tysięcy ludzi przyczyniła się wszakże nie tyle jego ogromna wiedza ani siła i umiejętność wymowy, ile nieznużona dobroć w wypełnianiu obowiązków świętego posługiwania. Zwykł często wygłaszać to pamiętne zdanie: „Apostołowie nie inaczej walczą, tylko cierpiąc, i nie inaczej odnoszą zwycięstwo, tylko przez śmierć”. Trudno uwierzyć, jak pracowicie i wytrwale zabiegał o sprawę Jezusa Chrystusa wśród mieszkańców prowincji Chablais: Aby nieść im światło wiary i pociechę chrześcijańskiej nadziei, przedzierał się przez strome doliny i ciasne wąwozy; ścigał umykających, wołając za nimi; bezwzględnie odrzucany, nie ustępował; obrzucany groźbami, podejmował swój zamiar na nowo; wielokrotnie wyganiany z kwatery, spędzał noce pod gołym niebem na mrozie i śniegu; sprawował święte obrzędy pomimo braku uczestników; głosił kazania, mimo że prawie wszyscy słuchacze się oddalali; zawsze atoli zachowywał niewzruszony spokój ducha i najłaskawsze miłosierdzie wobec niewdzięcznych ludzi, dzięki czemu przewyciężał w końcu nawet najzastwardziały upór przeciwników.

Myliłby się jednak wielce, kto by sądził, że Salezy taki charakter ducha otrzymał w darze i że zaliczał się do grona owych szczęśliwców, którym łaska Boża wyszła naprzeciw „z błogosławieństwem swej dobroci” (Ps 21,4). Przeciwnie, Franciszkowi przypadła w udziale raczej natura popędliwa i skłonna do gniewu, lecz on postanowił naśladować Jezusa Chrystusa, który rzekł: „Uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem” (Mt 11,29). Badał więc stale poruszenia swojego ducha i zadając gwałt samemu sobie, powściągał je i poskramiał do tego stopnia, że stał się tak bardzo, jak to możliwe, żywym obrazem Boga pokoju i łagodności. Dobitnie świadczy o tym przekaz, że lekarze, którzy zgodnie ze zwyczajem oporządzali i balsamowali jego święte ciało po śmierci, znaleźli w nim żółć niemalże skamieniałą, a nadto pokruszoną na drobne kawałki; z tego niezwykłego faktu wywnioskowali, ile wytężonego wysiłku musiało go to kosztować, żeby przez pięćdziesiąt lat powstrzymywał swoją wrodzoną porzywczosć⁵.

Niewątpliwie z dzielności ducha, stale podtrzymywanej siłą wiary i ogniem boskiej miłości, wyrastała cała owa łagodność Salezego, tak iż dokładnie pasują do niego słowa zawarte w Piśmie Świętym: „Z mocnego wyszła słodycz” (Sdz 14,14). Zaiste, duszpasterska łagodność, z której słyngą, a której, jak powiada św. Jan Chryzostom, „nic nie przemoże”⁶, musiała zjednywać serca

⁵ W myśl dawnej teorii medycznej przewagę żółci wśród płynów ustrojowych człowieka kojarzono z temperamentem cholerycznym [przyp. tłum.].

⁶ *Homiliae in Genesim*, 58, 5, w: *Patrologiae cursus completus. Series Graeca prior*, t. 54, J.-P. Migne, [Paryż] 1862, t. 512.

ludzkie ze skutecznością, jaką łagodnym obiecuje słowo Boże: „Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiadają ziemię” (Mt 5,4). Zresztą jak wielką mocą ducha odznaczał się ten mąż, z którego brać można było wzór łagodności, okazało się nader jasno, ilekroć musiał ścierać się z możnymi o chwałę Bożą, powagę Kościoła i ocalenie dusz, na przykład kiedy bronił jurysdykcji kościelnej przeciwko senatowi Sabaudii w Chambéry: Otrzymałszy od niego pismo grożące pozbawieniem części przychodów, nie tylko odpowiedział wysłannikowi stosownie do swojej godności, lecz także nie spoczął w dochodzeniu swoich praw, dopóki senat nie uczynił mu zadość. Z taką samą stałością ducha znosił gniew władcy, przed którym został niesłusznie oskarżony razem z braćmi; twardo też sprzeciwiał się woli arystokratów w sprawie nadawania beneficjów kościelnych; podobnie, wypróbowałszy bez skutku wszystkie inne sposoby, ukarał nieposłusznych, którzy uporczywie odmawiali dziesięciny zakonowi kanoników genewskich. Tak więc w ewangelicznej wolności zwykł zarówno ganić publiczne występki, jak i obnażać udawaną cnotę i pobożność; chociaż jak nikt inny szanował godność panujących, to jednak postępował w taki sposób, że ani nie schlebiał ich ambicjom, ani nie ulegał ich niepohamowanej samowoli.

Popatrzmy teraz, czcigodni bracia, w jaki sposób Salezy, samemu dając

piękny przykład świętości, również pisaniem wskazywał wszystkim dogodną i bezpieczną drogę doskonałości chrześcijańskiej; w tym także naśladował Pana Jezusa, który „nauczał od początku” (Dz 1,1). Z tymże zamiarem wydał wiele znakomitych pism, wśród których wyróżniają się dwie bardzo znane książki: Jedna nosi tytuł *Filotea, czyli droga do życia pobożnego*⁷, a druga – *Traktat o miłości Bożej*⁸.

W pierwszej z nich Salezy najpierw odróżnia prawdziwą pobożność od oschłości, która odstrasza dusze i odbiera im siłę do praktykowania cnoty; zarazem jednak nie wyzuwa on pobożności z umiarkowanego rygoru, jaki odpowiada chrześcijańskiemu sposobowi życia. Następnie stara się pokazać, że świętość daje się najzupełniej pogodzić z wszelkimi obowiązkami i warunkami życia społecznego, a zwłaszcza że wśród stosunków świeckich ktokolwiek może żyć dla zbawienia, byleby się nie kalał i nie poił duchem świata. Od tego mistrza uczymy się więc czynić to, co zwykli robić wszyscy – oczywiście z wyjątkiem popełniania grzechów – zarazem jednak, czego wielu nie robi, czynić to pobożnie i z tą myślą, żeby podobać się Bogu. Ponadto uczymy się zachowywać obyczajność, nazywaną przezeń wdzięczną ozdobą cnot, nie niszczyć natury, lecz ją pokonywać, jak też powoli, niedużym nakładem sił wznosić się ku niebu na podobieństwo gołębi, jeżeli nie można wzlatywać jak

⁷ Wiele wydań polskich, z których dwa najnowsze: *Filotea, czyli Droga do życia pobożnego*, tłum. A. Jełowicki, Kraków–Dębogóra 2009; *Filotea. Wprowadzenie do życia pobożnego*, tłum. M.B. Bzowska, wyd. 2, Kraków 2000 [przyp. tłum.].

⁸ *Traktat o miłości Bożej*, tłum. M.B. Bzowska, Kraków 2002; dzieło znane również pod tytułem *Teotym* [przyp. tłum.].

orły – to znaczy osiągać świętość na zwykłej drodze, kiedy nie zostało się przeznaczonym do wyjątkowej doskonałości. Tak samo dostojnym i potoczystym stylem pisarskim – posługując się bogatą w barwy i odcienie paletą słów i znaczeń, która uwyrażnia nauki i czyni je przystępniejszymi dla czytających – autor wykazuje, że powinniśmy stronić od każdego przewinienia, złych skłonności oraz wszelkich rzeczy zbędnych i szkodliwych, a potem przechodzi do omówienia, jakimi ćwiczeniami należy kształtować ducha i w jaki sposób utrzymywać więź z Bogiem. Następnie wskazuje, że powinniśmy sobie wybrać jakąś jedną cnotę i bezustannie się o nią starać, dopóki jej nie posiadziemy. Dalej pisze o poszczególnych cnotach, przyzwoitości, stosownych i hańbiących rozmowach, dozwolonych i niebezpiecznych rozrywkach, wierności należnej Bogu oraz obowiązkach małżonków, wdów i panien. W końcu poucza, jakimi środkami rozpoznawać i przezwyciężać zagrożenia, pokusy i odruchy zmysłowości oraz w jaki sposób rokrocznie naprawiać i odnawiać stan ducha przez świątobliwe postanowienia. Oby więc ta książka, od której, zdaniem współczesnych, nic lepszego w tym gatunku się nie ukazało, stała się popularną lekturą, tak jak dawniej, kiedy wszyscy ją pilnie studiowali; wtedy prawdziwie odżyłaby wszędzie pobożność chrześcijańska, a Kościół Boży radowałby się powszechną świętością swoich dzieci.

Natomiast większym rozmachem i ciężarem gatunkowym charakteryzuje się *Traktat o miłości Bożej*, w którym

święty doktor, jakby próbując nakreślić historię miłości Boga, omawia jej początek i rozwój oraz przyczyny jej słabnięcia i zaniku w duszach ludzkich, a następnie tłumaczy, w jaki sposób się w niej ćwiczyć i wzrastać. Przy sposobności jasno wykłada najtrudniejsze zagadnienia, dotyczące między innymi skuteczności łaski, predestynacji i powołania do wiary. Aby zaś wywód nie był suchy, z właściwą sobie umiejętnością i pomysłowością zrasza go lekkimi, pogodnymi uwagami i aromatem pobożności oraz przyozdabia różnorodnością porównań, przykładami i odpowiednimi cytatami, zapożyczonymi najczęściej z Pisma Świętego, tak iż cała książka zdaje się rodzić nie tyle z głowy autora, ile z jego krwi i kości.

Wyłożone w obydwu dziełach zasady życia duchowego obracał Salezy na pożytek dusz zarówno w codziennej posłudze, jak i w swoich znakomitych listach⁹; zastosował je również do kierowania siostrami z Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, których instytut, przezeń założony, do dzisiaj pieczołowicie zachowuje jego ducha. W tym stowarzyszeniu religijnym wszystko, by się tak wyrazić, tchnie i smakuje umiarem i łagodnością; zakon ten charakteryzuje się bowiem tym, że pozostaje otwarty dla panien, wdów i matron czy to osłabłych lub chorych, czy to podeszłych wiekiem, których siły widomie nie dorównują rozbudzonemu w nich zapałowi ducha. Nie liczy się tam bowiem długoletność czuwania nocnego i śpiewania psalmów ani surowość pokuty lub aktów wynagrodzenia,

⁹ Ich wybór zob. w: Franciszek Salezy, *Korespondencja osobista*, tłum. A. Kuryś, Kraków 2017 [przyp. tłum.].

tylko posłuszeństwo regułom tak dalece złagodzoną i ograniczoną, żeby również mniej sprawne mniszki mogły z łatwością wypełniać wszystko, co im nakazano. Tego rodzaju łatwość i lekkość działania powinna wszakże być przesycona owym żarem miłości, który sprawia, że zakonnice, chlubiące się Salezycami jako swoim założycielem, przez całkowite wyrzeczenie się siebie najuległej pozwalają sobą kierować, a starając się pozyskać nie samą zewnętrzną formę, lecz istotną treść cnót, umierają dla siebie, żyją zaś dla Boga¹⁰. Któż w tym nie rozpozna tego wyjątkowego połączenia mocy i łagodności, które podziwiamy u ojca-zakonodawcy?

Pomijamy milczeniem wiele pism Salezego, z których także „jego niebiańska nauka jak wartki nurt rzeki, nawadniająca niwę Kościoła, wypłynęła z pożytkiem dla zbawienia ludu Bożego”¹¹. Nie możemy jednak nie wspomnieć książki pod tytułem *Kontrowersje*, w której bez wątpienia zawiera się „pełny dowód wiary katolickiej”¹².

Powszechnie wiadomo, czcigodni bracia, w jakich okolicznościach Franciszek Salezy przedsięwziął podróż misyjną do Chablais. Gdy pod koniec 1593 roku książę Sabaudii, jak podają dziejopisarze, zawarł pokój z mieszkańcami Berna i Genewy, wtedy wydało się jasne, że aby pojednać ludność prowincji Chablais z Kościołem, najpożyteczniej będzie wysłać w tamte strony oddanych i wykształconych głosicieli słowa Boże-

go, którzy stopniowo przekonają i przyciągną ludzi do wiary. Pierwszy jednak, który tam przybył, odstąpił od walki o wiarę, czy to zwątpiwszy w nawrócenie heretyków, czy to obawiając się o siebie. Wtedy Salezy – który jak nadmieniliśmy, zaofiarował się już wcześniej biskupowi genewskiemu z posługą misjonarza – we wrześniu 1594 roku, piechotą, bez zapasów żywności i rzeczy osobistych, jedynie w towarzystwie brata stryjecznego¹³, po wielokrotnych postach i modlitwach, wyłącznie od Boga spodziewając się pomyślnego wyniku przedsięwzięcia, wkroczył do krainy heretyków. Oni jednak odmawiali słuchania jego mów, dlatego postanowił wykazywać ich błędy w przygotowywanych pomiędzy kazaniem ulotkach, których odpisywane egzemplarze trafiały także do heretyków. Sporządzanie tych pism stopniowo ustało, kiedy mieszkańcy zaczęli tłumnie uczęszczać na kazania. Owe zaś ulotki, napisane własnoręcznie przez świętego doktora, a po jego śmierci rozproszone, zostały później zebrane w księgę i ofiarowane naszemu poprzednikowi Aleksandrowi VII; jemu z kolei przypadło w udziale zaliczyć Salezego, po zakończeniu przewidzianego prawem postępowania, w poczet zarówno błogosławionych, jak i świętych.

W tychże *Kontrowersjach* święty doktor wprawdzie nader udatnie stosuje jakby instrumentarium polemiczne poprzednich wieków, lecz w argumen-

¹⁰ Por.: Ga 2,20; Flp 1,21; Kol 3,3-4 [przyp. tłum.].

¹¹ Pius IX, *Dives in misericordia* [Brewie ogłaszające św. Franciszka Salezego doktorem Kościoła], 16 listopada 1877, „Acta Sanctae Sedis” 10 (1877), s. 414.

¹² Tamże, s. 413.

¹³ Był nim genewski kanonik katedralny Ludwik Salezy (1564–1625) [przyp. tłum.].

tacji niezmiennie pozostaje sobą. Otóż przede wszystkim stwierdza, że w Kościele Chrystusowym nie sposób nawet wyobrazić sobie władzy inaczej, niżli prawowicie umocowanej i przekazowanej, a tego całkowicie wyrzekają się heretycy wykonawcy kultu religijnego. Dalej wykazuje ich błędy w pojmowaniu natury Kościoła, po czym określa właściwe cechy Kościoła prawdziwego, udowadniając, że znajdują się one właśnie w Kościele katolickim, natomiast brakuje ich w reformowanym. Potem objaśnia dokładnie zasady wiary i dowodzi, że są one łamane przez herezyków, podczas gdy u nas – należą one do zachowywane. Wreszcie dodaje szczegółowsze wykłady, z których jednak zachowały się tylko rozprawy na temat sakramentów i czyśćca.

Zasługuje to na podziw, jak bogatym ryzsztunkiem wiedzy i jak mądrze ustawionym ostrzem argumentacji Salezy atakuje przeciwników oraz obnaża ich błędy i oszustwa, zręcznie posługując się też ironią i udawaną niedomyślnością. Jeżeli słowa jego niekiedy wydają się gwałtowniejsze, to jednak przejawia się w nich – co przyznawali sami opoenenci – siła miłosierdzia, temperująca każdy jego wywód. Albowiem nawet kiedy wyrzuca on błędzącym synom odstępstwo od wiary katolickiej, wyraźnie widać, że zamierza wyłącznie utowarować sobie drogę do tego, by usilnie prosić ich o powrót. Również bowiem w książce *Kontrowersje* można znaleźć takie samo uniesienie i tego samego ducha, w które obfitują dzieła napisane przezeń w celu krzewienia pobożności; styl zaś jest tak doborowy, wytworny i przekonujący, że sami siewcy herezji zwykli przestrzegać

swoich zwolenników, żeby nie dawali się zwabić i usidlić na przynęty genewskiego misjonarza.

Tak oto, czcigodni bracia, po zwyciężym omówieniu czynów i pism Franciszka Salezego pozostaje nam zachęcić was, byście w swoich diecezjach upamiętnili z pożytkiem jego rocznicę. Nie chcielibyśmy bowiem, żeby tego rodzaju obchody przybrały jakąś czczą, ulotną formę bądź ograniczyły się do kilku wybranych dni; życzymy sobie raczej, byście przez cały bieżący rok, aż do dwudziestego ósmego dnia grudnia – wtedy bowiem Salezy odszedł do nieba – starali się jak najpilniej nauczać wiernych o cnotach i zaleceniach świętego doktora.

Waszym przeto zadaniem będzie najpierw te nasze słowa przekazać i należycie objaśnić duchowieństwu i ludowi powierzonemu waszej pieczy. Zależy nam szczególnie na tym, żebyście przypominali wiernym o moralnym obowiązku dbania o właściwą każdemu świętość, ponieważ zbyt wielu albo nie zastanawia się nigdy nad życiem wiecznym, albo całkowicie lekceważy zbawienie swojej duszy. Jedni bowiem, pochłonięci mozolnymi interesami, troszczą się jedynie o gromadzenie majątku, podczas gdy ich duch dotkliwie cierpi z głodu; drudzy, oddani uciechom, zniżają się tak blisko ziemi, że przytłumieniu i stępieniu ulega w nich poczucie tego, co wyrasta ponad zmysły; jeszcze inni poświęcają się służbie publicznej i wprawdzie zabiegają o sprawę ogółu, lecz zaniedbują własne.

Dlatego też, czcigodni bracia, w myśl pouczeń Salezego sprawiajcie, by lud zrozumiał, że świętość życia wcale nie

jest indywidualnym przywilejem, którego udziela się niektórym, a odmawia pozostałym, lecz wspólnym przeznaczeniem wszystkich i powszechnym obowiązkiem; zdobywanie zaś cnoty, aczkolwiek wymaga trudu – wynagradzanego atoli radością ducha i wszelkiego rodzaju pociechami – pozostaje dla każdego możliwe z pomocą łaski Bożej, która nikomu nie bywa odmówiona. Przede wszystkim wskazujcie wiernym do naśladowania łagodność Franciszka. Ta bowiem cnota, tak pięknie odzwierciedlająca i wyrażająca dobroć Jezusa Chrystusa oraz tak przydatna do zjednywania ludzi, raz wniknąwszy powszechnie w dusze, czyż nie doprowadzi łatwo do uładzenia stosunków prywatnych i publicznych? Czyż tej cnocie, słusznie nazywanej zewnętrzną ozdobą miłości Bożej, nie towarzyszy największa zgoda i spokojność w życiu zarówno rodzinnym, jak i społecznym? Ponadto tak zwanemu apostołstwu czy to duchownych, czy to świeckich, czyż nie przybywa wielkiej siły do naprawiania społeczności ludzkiej, kiedy właśnie góruje w nim chrześcijańska delikatność?

Widzicie zatem, ile to znaczy, żeby lud chrześcijański zarówno przyjmował umysłem i sercem nieskazitelne świadectwo Franciszka, jak i przestrzegał jego wskazań, biorąc je jakby za regułę życia. Do tego celu nadzwyczajnie dopomóż jak najszersze rozpowszechnianie książek i pomniejszych pism, o których mówiliśmy; tego rodzaju teksty bowiem, jako łatwe do zrozumienia i przyjemne w czytaniu, wzniecą w duszach wyznawców zapał szczerzej i mocniej pobożności, który kapłani naj-

właściwiej podsycają, jeżeli wprowadzą naukę Salezego do swojego krwioobiegu oraz będą naśladowali jego nader ujmujący sposób wypowiedzi.

Na ten temat, czcigodni bracia, zachował się przekaz, że już nasz poprzednik Klemens VIII przepowiedział, jak wspólnie będą na lud oddziaływały i słowa, i pisma Franciszka. Gdy bowiem papież w otoczeniu kardynałów i uczonych przekonał się o wiedzy teologicznej Salezego, wybranego do godności biskupiej, wtedy pełen podziwu uściskał go serdecznie, po czym odezwał się w te słowa: „Pójdź, synu! «Pij wodę z własnego zbiornika, ze strug wypływających z twojej studni. Twoje źródła (...) (będą) się rozlewać na zewnątrz, a twe strumienie, pełne wody, na otwarte place!» (Prz 5,15-16)”. Franciszek Salezy przemawiał tak mądrze, że całe jego głoszenie opierało się „na ukazywaniu Ducha i mocy” (1Kor 2,4); czerpane bowiem z Biblii i Ojców Kościoła, nie tylko karmiło się ono zdrowymi treściami wiedzy teologicznej, lecz także promieniowało większym spokojem i stawało się bardziej pociągające dzięki osłodzie miłości. Nic więc dziwnego, że Salezy przywołał do Kościoła tak wielu heretyków oraz że za sprawą tego nauczyciela i przewodnika w ciągu ostatnich trzech stuleci tylu wiernych zachowywało doskonałą regułę życia.

Niemniej życzymy sobie, by z tych uroczystych obchodów szczególną korzyść odnieśli wszyscy ci katolicy, którzy czy to w prasie, czy to w innych publikacjach objaśniają, propagują i ubezpieczają mądrość chrześcijańską. Trzeba, żeby w dyskursie naśladowali oni i zachowywali Franciszkową siłę oddzia-

ływania połączoną z umiarkowaniem i miłosierdziem. Święty doktor swoim przykładem wyraźnie pokazuje, co powinni czynić: Jak najpilniej zgłębiać i na miarę sił przyswajając sobie naukę katolicką; nie zniekształcać faktów ani ich nie umniejszać i nie przemilczać pod pretekstem unikania obrazy przeciwników; troszczyć się o formę i styl wypowiedzi, a myśli tak odziewać i ozdabiać blaskiem słów, żeby czytelnicy znajdowali przyjemność w poznawaniu prawdy; gdyby zaś wypadło kogoś zwalczać, wówczas niech umiejętnie zbijają błędne poglądy i przeciwstawiają się niegodziwości złych ludzi, w taki jednak sposób, żeby okazywać swoje prawe pobudki, a przede wszystkim względny miłosierdzia.

Nic nie wiadomo, żeby wyżej wspomnianym pisarzom katolickim Salezy został dany za patrona na mocy publicznego i uroczystego dokumentu Stolicy Apostolskiej; toteż my, korzystając z tej sprzyjającej okoliczności, po uzyskaniu wiedzy pewnej i dojrzałym namyśle, mocą naszej władzy apostolskiej niniejszym listem okólnym dajemy, względnie zatwierdzamy, oraz ogłaszamy św. Franciszka Salezego, biskupa genewskiego i doktora Kościoła, jako niebiańskiego patrona ich wszystkich bez względu na jakiegokolwiek zarządzenia przeciwne.

Wreszcie, czcigodni bracia, ażeby te uroczystości rocznicowe wypadły i godnie, i owocnie, niech wiernym wa-

szym nie zabraknie żadnych zachęt do pobożności; niechaj oddają oni należną cześć owemu znakomitemu luminarzowi Kościoła, a przy tym za jego wstawiennictwem kierują swojego ducha, oczyszczonego ze śladów grzechu i posilonego przy stole Pańskim, stanowczo i łagodnie ku świętości, którą rychło powinni osiągnąć. Zadbajcie więc o to, żeby w waszej stolicy biskupiej i w poszczególnych parafiach diecezji przez ten rok do dwudziestego ósmego dnia grudnia odbywały się publiczne nabożeństwa trzydniowe lub dziewięciodniowe połączone z głoszeniem słowa Bożego; najwięcej chodzi bowiem o rzetelne oświecenie ludu w tych rzeczach, które by go za przewodem Salezego poruszyły ku sprawom wyższym. Prócz tego zadaniem waszym będzie na inne sposoby, jakie wydadzą się odpowiedniejsze, przypominać czyny wielce świątobliwego biskupa.

Ponadto, aby powierzony nam ze zrządzenia Bożego skarbiec świętych darów otworzyć dla dobra dusz, udzielamy tym, którzy będą pobożnie uczestniczyli we wspomnianych powyżej nabożeństwach, siedmiu lat i tyłuż kwadragen¹⁴ odpustu na każdy dzień, a w ostatnim dniu lub innym dowolnie wybranym – odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Ażeby zaś klasztorowi Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Annecy, gdzie spoczywa Salezy – przed którego czcigodnym

¹⁴ „Quadragna (fac.), kwadragna, surowy post czterdziestodniowy, praktykowany w pierwotnym chrześcijaństwie. Zwyczaj był taki, że ilekroć komu przypadło poddać się pokucie publicznej, zawsze do pokuty dołączano post, mianowicie musiał [ktoś] odbyć tyle kwadragen postu, ile lat miał pokutować. Jeśli dziś w katolicyzmie istnieje praktyka nadawania odpustu, na przykład siedmiu lat i siedmiu kwadragen, znaczy to tyle, że po spełnieniu warunków zyskać można taki odpust, jaki otrzymał chrześcijanin pierwotny, pokutując siedem lat i poszcząc siedem kwadragen” (*Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna*, t. 14, Kraków 1929, s. 220) [przyp. tłum.].

ciałem ongiś z niezwykłą radością ducha celebrowaliśmy świętą ofiarę – ani klasztorowi w Treviso, gdzie złożono jego serce, ani też pozostałym mniszkom z tejże rodziny zakonnej nie zabrakło specjalnego dowodu naszej życzliwości, dozwalały, by odpust zupełny otrzymali również ci wszyscy, którzy przy okazji comiesięcznych mszy dziękczynnych mających się tam odprawiać przez ten rok, a nadto w dniu dwudziestym ósmym grudnia tego samego roku, wedle zwyczaju nawiedzą ich kościoły oraz po oczyszczeniu się pokutnym i przyjęciu Komunii Świętej pomodlą się zgodnie z naszą myślą.

Wy zaś, czcigodni bracia, gorąco zachęcajcie powierzonych waszej trosce wiernych, żeby błagali świętego doktora w naszej sprawie. Albowiem spodobało się Bogu, byśmy przejęli rządy Jego Kościoła w nadzwyczaj trudnych czasach.

Oby więc za wstawiennictwem Salezego – który Stolicę Apostolską darzył widocznym przywiązaniem i szacunkiem, a jej praw i powagi znakomicie bronił w *Kontrowersjach* – szczęśliwie się zdarzyło, że ci wszyscy, którzy oddalili się od prawa i miłości Chrystusa, po powrocie na pastwisko życia wiecznego zostaną przez nas przyjęci do wspólnoty i przywitani pocałunkiem pokoju. Tymczasem niech dary niebieskie wyjednuje i o naszej ojcowskiej życzliwości świadczy błogosławieństwo apostołskie, którego wam, czcigodni bracia, oraz całemu waszemu duchowieństwu i ludowi z głębi serca udzielamy.

W Rzymie u św. Piotra, dnia 26 stycznia 1923 roku, w pierwszym roku naszego pontyfikatu.

Pius XI